

YUQORI SINFLARDA GEOMETRIYA FANINI O‘QITISHDA FANLARARO INTEGRATSIYANI QO‘LLANILISHI

Imomnazarova Nurjaxon Toktaboyevna

*“University of Business and Science” nodavlat universitetining matematika fani
o‘qituvchisi*

Izoh: Ushbu maqola o‘qituvchilarga metodik tavsiya sifatida bo‘lib, 11-sinf matematika darsligidagi “Shar va uning kesimlari” mavzusini fanlararo integratsiyalash haqida. Mavzuga doir masalalarni fizika, tarix, chizmachilik fanlariga, turmushga, iqtisodga bog‘lash yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan. Shuningdek har bir tushunchalar rasmlar yordamida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: geometriya, shar, hajm, sektor, segment, zichlik, massa, integratsiya, radius, diametr, sfera.

Использование межпредметной интеграции в преподавании геометрии в старших классах.

Преподаватель математики негосударственного университета University of business and science Имомназарова Нуржахон Токтабоевна

Аннотация: Данная статья представляет собой методическую рекомендацию для учителей и посвящена межпредметной интеграции темы «Сфера и ее разделы» в учебнике математики для 11 класса. Показаны способы связи вопросов, связанных с предметом, с физикой, историей, рисованием, браком, экономикой. Также каждая концепция показана с помощью картинок.

Ключевые слова: геометрия, сфера, объем, сектор, сегмент, плотность, масса, интегрирование, радиус, диаметр, сфера.

The use of interdisciplinary integration in the teaching of geometry in higher grades.

Teacher of Mathematics at the non-governmental University of business and science Imomnazarova Nurzhakhon Toktaboyevna

Note: This article is a methodical recommendation for teachers and is about interdisciplinary integration of the topic "A sphere and its sections" in the 11th grade mathematics textbook. Ways to connect issues related to the subject to physics, history, drawing sciences, marriage, economy are shown. Also, each concept is shown with the help of pictures.

Key words: geometry, sphere, volume, sector, segment, density, mass, integration, radius, diameter, sphere.

Ta’lim sifatiga e’tibor qaratilayotgan ayni paytda, sifatni oshirish uchun olib boradigan yo‘llar izlanadi. Ta’lim sifatini oshirishga yaxshi samara beradigan omillardan biri fanlararo integratsiyani yo‘lga qo‘yish hamda fanni o‘qitishda kreativ va zamonaviy metodlarni o‘ylab topish va amalda qo‘llashdir. Umumiy o‘rta ta’limning o‘qitish jarayoniga e’tibor qaratadigan bo‘lsak, boshlang‘ich sinflarda va o‘rta sinflarda kreativ va zamonaviy metodlar juda ko‘p. Yuqori sinflarda esa aksincha. Shu bois fanlararo integratsiyani yo‘lga qo‘yish, zamonaviy metodlar o‘ylab topish, ko‘rilayotgan masalani real hayotga tatbiq etish yoki bog‘lash yuqori sinflarda o‘quvchilar qiziqishini oshirish bilan birgalikda ta’lim sifatini oshiradi. Hozirgi kunda fanlararo integratsiyani tubdan yo‘lga qo‘yib olsak, bu kreativ va

zamonaviy metodlar tug‘ilishiga sabab bo‘ladi.

Yuqori sinflarda matematika fanini o‘qitishda dastlab fanlararo integratsiyani yaratish kerak. Bu yillik ish rejalarini o‘quv dasturi asosida tuzish jarayonida e‘tiborga olinishi kerak. Fanlarning haftalik dars soatlarining mavzularida uyg‘unlik bo‘lishi shart. Quyi sinflarda o‘qish darslarida qish fasli ifodalangan bo‘lsa, matematikada ham masalalar qish mavzusida bo‘ladi. Tabiiy fanlarda esa yurtimizda qishlaydigan qushlar haqida so‘z boradi. Fanlar orasidagi bunday bog‘lanish o‘quvchilarni tashqi dunyo bilan bevosita bog‘lab boradi. Ularning dunyoqarashini shakllantiradi.

Yuqori sinflarda ham fanlararo integratsiya yo‘lga qo‘yilishi, o‘qituvchi turli fandagi mavzular orasida bog‘lanishni yo‘lga qo‘yilishiga qulaylik yaratadi. Geometriya fanida fanlararo integratsiyani yo‘lga qo‘yishni quyidagi misolda ko‘rib chiqamiz. 11-sinf geometriya fanidagi “**Shar va uning kesimlari**” mavzusini fanlararo integratsiya qilaylik. Dastlab geografik nuqtai nazardan qaraymiz.

O‘quvchilar yerning shar shaklida ekanligini va uni birinchi bo‘lib Abu Rayxon Beruniy aniqlaganligini muhokama qilishadi. Yerning o‘z o‘qi atrofida aylanish globus yordamida ko‘rsatib beriladi. Quyosh atrofida yerning aylanishini, oy esa yer atrofida aylanishi va aylanish uchun ketadigan vaqtlar aytib o‘tiladi.

O‘quvchilarga shar chizmasini va chizma asosida ta‘rifini keltiramiz.

Fazoning berilgan nuqtadan, berilgan masofadan katta bo‘lmagan uzoqlikda yotgan hamma nuqtalaridan iborat jismga *shar* deyiladi. Berilgan nuqta sharning *markazi*, berilgan masofa esa sharning *radiusi* deb ataladi. Shar hajmi $V = \frac{4}{3} * \pi R^3$.

O‘quvchilar shar, sfera, segment, sektor tushunchalarini tushunishi va farqlashi uchun kitobdagi rasmlar, hayotiy misollar keltiriladi. O‘quvchilar ongida saqlanib qolishi uchun segment va sektor tushunchalari tarvuz kesish misolida aytib o‘tiladi.

Shar segmenti deb uning markazidan o‘tmaydigan tekislik bilan uni kesganda hosil bo‘lgan shar bo‘laklariga aytiladi.

Shar segmentining hajmi $V = \frac{1}{3} * \pi h^2 (3R - h)$

Shar sektori deb shar segmenti va uchi shar markazida, asosi esa shar segmenti asosidan iborat konusdan tashkil topgan shar bo‘lagiga aytiladi.

Shar sektorining hajmi: $V = \frac{2}{3} * \pi R^2 h$

Tarixga bog‘lasak quyidagi tushunchalarni beramiz.

Abu Rayhon Beruniy “Astronomiya san‘atidan boshlang‘ich ma‘lumot beruvchi kitob” nomli asarining geometriyaga tegishli qismida fazoviy jismlar, jumladan, aylanish jismlari haqida qator ma‘lumotlar keltirgan.

Shuningdek, Beruniy shar va sferaga ham ta‘rif berib ularning qator xossalarini o‘rgangan. Xususan, u doira o‘zining qo‘zg‘olmas diametri atrofida aylantirilsa, shar hosil bo‘lishini ta‘kidlab o‘tgan. Sharga ichki chizilgan beshta jism – beshta

muntazam ko'pyoq: kub, ikosaedr, oktaedr, tetraedr va dodekaedrlar haqida ma'lumot bergan. Sharni tekislik bilan kesganda hosil bo'ladigan kesimlar **haqida batafsil ma'lumotlarni keltirgan. Jumladan, kesimda hosil bo'ladigan katta doira yuzi shar sirti yuzining to'rtidan biriga tengligi, xuddi shu singari, agar sharning diametri katta doira aylanasining yuziga ko'paytirilsa, shar sirtining yuzi hosil bo'lishini aytib o'tadi.** Bu xossalar qadimgi yunon olimi Arximedning "Shar va silindr haqida" degan asarida ham uchraydi. Demak, Beruniy Arximedning shu asari bilan tanish bo'lgan.

O'quvchilar tasavvurini va tafakkurini oshirish maqsadida mavzuni real hayotdagi moddiyat bilan bog'lash kerak. Mustahkamlash uchun dastlabki masala turmushdan olinishi ularning qiziqishlarini oshiradi.

Masala: Diametri 30 sm, po'stlog'ining qalinligi 3 sm bo'lgan tarvuzning qancha qismi chiqitga chiqib ketadi.

O'quvchilar bilan birgalikda muhokama qilinadi. Dastlab diametr 30 sm bo'lgan holatda tarvuzning umumiy hajmi topiladi.

$$V = \frac{4}{3} * \pi R^3 \quad V = \frac{4}{3} * \pi 15^3 = 4500 \pi \text{ sm}^3$$

Ikkinchi qadam po'stlog'ining qalinligi 3 sm bo'lgani uchun radisidan 3 sm ni ayirib yuboramiz. 12 sm radiusli tarvuzning hajmini hisoblaymiz. $V = \frac{4}{3} * \pi 12^3 = 2304 \pi \text{ sm}^3$

Tarvuzning umumiy hajmidan po'stloqsiz hisoblangan hajmini ayrisak tarvuzning chiqitga chiqqan qismining hajmi topiladi.

$$4500 \pi \text{ sm}^3 - 2304 \pi \text{ sm}^3 = 2196 \pi \text{ sm}^3$$

Navbatdagi masalani tabiiy fanlarga bog'langan.

Masala: Shishadan yasalgan globusning radiusi 15 sm, qalinligi esa 1 sm ga teng. Globusga ketgan shishaning hajmini va og'irligini toping.

Masalani yechishda bizga hajmni topish formulasi, shishaning zichligi va zichlikni topish formulasi kerak bo'ladi.

$$V = \frac{4}{3} * \pi R^3, \text{ shishaning zichligi } \rho = 2,7 \text{ gr/sm}^3, \rho = m/V.$$

$$V = \frac{4}{3} * \pi R^3, \quad V = \frac{4}{3} * \pi 18^3 = 7776 \pi \text{ sm}^3,$$

$$V = \frac{4}{3} * \pi 17^3 = 6550,7 \pi \text{ sm}^3$$

Globusga sarflangan shishani hajmini topamiz:

$$V = 7776 \pi \text{ sm}^3 - 6550,7 \pi \text{ sm}^3 = 1225,3 \pi \text{ sm}^3$$

Bizda shishaning zichligi va hajmi bor, $\rho = m/V$ formuladan $m = \rho * V$ kelib chiqadi. $m = 2,7 \frac{\text{gr}}{\text{sm}^3} * 1225,3 \pi \text{ sm}^3 = 3308,31 \pi \text{ gr}$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matematika. Algebra va analiz asoslari-11-sinf. B.Q. Xaydarov, Toshkent-2018.
2. <https://m.ok.ru/fizikaolim/topic/62998125475203>
3. <https://znanio.ru/media/fazoviy-geometrik-shakllar-2773562>
4. <https://yandex.uz/images/touch/search?>